

流れを可視化する装置Flowrizerによる流れのトリガーに関する研究

所属 高次素材設計技術舎-Melt. , Metalium合同会社 , FabCafeNagoya株式会社

著者 浅井睦, 齋藤健太郎

発表日付 2026.03.25

概要: 本研究では、観測者の精神的作用によって立ち現れる仮想的素材概念「高次素材」に着目し、その一例として「流れ」を対象とした。光の投射位置を移動させる装置Flowrizerを用いてフィールドワークを実施し、物体表面に現れる流れの知覚を収集・分析した。さらに映像実験により観測者以外の参加者との共感率を調査し、流れが主観に閉じない共有可能な知覚であることを示した。これらの結果から、流れを高次素材として扱う妥当性を検証し、観測者個人の主観にとどまらず他者と共有可能な感覚であることを確認した。映像を用いた観察実験により観測者間の共感率を測定した結果、流れは一定の再現性をもって共有され得る概念であり、高次素材として成立する可能性が示唆された。また、投影対象としては木や石などの自然物よりも、フェンスやコップなどの人工物において流れが知覚されやすい傾向が確認された。

第1章: 序論

1.1 研究背景/目的

高次素材 (Meta level material) とは、観察者の精神的な動きが想起される仮想の素材である。

素材は様々な場面で発見される。例えば、水面に跳ねる水しぶきや風の感触。これら感覚的に近くなるものに鑑賞者の精神に動きが生まれる際に高次素材は現れる。

高次素材は観測者における主観によって発生するが、その主観を取扱い、他社に感覚の伝播を行うことができると考えられる。この感覚伝播の際に、鍵となる制作主題こそが高次素材である。本研究団体においては、この高次素材を取り扱う方法を、素材の発見、制作という実践を通じて明らかにすることを目的に活動を行う。

2024年某日我々は中華料理屋の駐車場で看板のパトランプが電線を照らしていたのを目撃した。パトランプに照らされて、手前から奥に流れるように動く光の動きに、電線の中を流れていく電気を可視化したようでその光景が妙に心に残っている。(fig.1)

我々はこのときに得られた感覚を、高次素材「流れ」として位置づけ、その取り扱いについて議論することとした。そして、後述する「流れ」の感覚を、装置を用いて実現する試みを行った。この「流れ」の感覚を発生させる装置として制作されたのが「Flowrizer」である。Flowrizerは、LED電球とサーボモーターによって光の照射位置を移動させ、その動きを空間や物体へ投影することで、流れの感覚を喚起する装置である。

fig.1: 岐阜県大垣市内の地元で愛される中華料理屋サンコックの駐車場で最初の流れを観測した
動画: <https://youtu.be/0uMfN8iPAcM>

第2章: 高次素材: 流れ

2.1 流れとは

物体の表面をLEDなどの光源によって照らされ、その投射される位置が移動することで感じる高次素材が流れである。ただしあらゆる投射対象にその感覚が現れるものではなく、物体の形状や条件が合致することで流れの感覚が立ち現れる。

流れは表層上の物体の動きを感じるのではなく、内面の隠された動きを知覚。想起させる精神作用として働くものであり、木目や傷など物質的な情報によって想起されるものではないと考えられる。これを流れの発生仮説として、本論文では上記仮説を検証した。

2.2 言葉としての流れと高次素材としての流れ

一般に「流れ」という語は、物理的な流体の挙動のみを指すものではない。例えば、場の空気感や雰囲気の変化といった、仮想的・心理的な動きに対しても「流れ」という表現が用いられる。このように、「流れ」は物体の実際の運動に限定される概念ではなく、感覚的・情動的な領域においても適用される広義の概念である。

本研究において定義する「高次素材としての流れ」とは、物理的な流体の挙動を想起させる視覚的契機に基づき、観測者が想像上でその動きを補完し、そこに共感的に参加することによって知覚される現象を指す。すなわち、流れの知覚は、光の動きから想起される流体的特徴を手がかりとして生起するものである。

ただし、光による流体的挙動の提示は、実際の流体運動を再現するものではなく、基本的には移動量としての運動表現に限定される。そのため、水面の揺らぎのような波動的運動を直接想起させる現象とは区別される感覚である。

したがって、本研究における「高次素材としての流れ」は、流体が物体表面上を一方向に移動する際の運動を想起させる視覚的变化に感応して生起する知覚体験に限定して定義される。

第3章: 流れを可視化する装置 “Flowrizer”

3.1 概要

流れの発生条件が物体表面に光源によって光が投射され、動くことで発生していることから、どのような場所に流れが潜むのか、またその発生条件を調査する目的で、簡易的な振り子型携帯ムービングライト”Flowrizer”(fig.2)を制作した。

3.2 構成

Flowrizerは、LED、ステッピングモーター、およびスライダによって構成される簡易的なシステムである。制御にはATtiny85を用い、電源は単三電池3本によって供給される。(fig.3)

本装置は、スライダの操作に応じて首振り運動の周期が変化する構造を有している。これにより、投影される光の運動速度が変化し、「流れ」の速度を制御することが可能となっている。

fig.2: Flowrizer(外観・内観)

fig.3: Flowrizer構成図

第4章: 実験と考察

4.1 予備実験について

4.1.1 概要

流れの高次素材性を検証するためのフィールドワークを実施し、流れの種類と発生箇所の特徴を調査を予備実験として実施した。

装置: Flowrizer(LED + ステッピング/サーボ + スライダー)で首振り周期を変更することができ、自身の手の動きによって角度や物体との距離によって光強度を変化させることができる。実験参加者は屋外空間にて装置を用いて、物体に光を投影し観察する。投影した光に「流れ」を感じる場合は携帯電話で光の様子を記録する。

集まった記録映像は、系統ごとに分類分けしどのような流れが認識されているかを分析する。分析結果からどのような条件、また投影物の形状的な条件を分析し、流れの発生要因を考察する。

4.1.2 流れの要因仮説

流れの発生は、各個人の主観的感覚によって想起される現象である。しかしながら、その感覚の生起は完全に偶発的なものではなく、一定の要因と関連していると考えられる。そこで本研究では、流れの発生要因を「物理的要因」と「感覚的・心理的要因」に分類し、以下の仮説を設定する。

1. 物理的流れ仮説

光の移動における連続的かつ方向性を伴う運動(例: 一定速度で右から左へ移動する動き)は、被験者に対して「物体内部あるいは空間内を何らかの対象が移動している」という知覚を喚起する。このような知覚が成立することによって、被験者は「物理的な流れ」を認識すると考えられる。以下に要因の予測を記す。

1. 連続的に同一方向へ移動する光は、静止光よりも「なんか流れてますね」と回答する割合が増える。
2. 速度が遅すぎる/速すぎると流れの認知は低下する(U字型)
3. 不連続(断続的にジャンプする)またはランダムな移動では「物理的な流れ」としての評価は下がる(方向認識・追跡が困難)

2. 感覚的・心地よさを伴う流れ仮説

光の移動に含まれる特定の視覚的特徴(例: 局所的な照射、ソフトなエッジ、高周波かつ小振幅の揺らぎ)は、「光が当たっていることによる心地よさ」や「感覚的に滑らかな流れ」を生起させる可能性がある。この場合に生じる流れの感覚は、必ずしも前述の「物理的な流れ」の知覚と一致しない。すなわち、被験者は心地よさを報告する一方で、「何かが移動している」という明確な物理的流動の認識を伴わない場合があると考えられる。以下に要因の予測を記す。

1. 局所的でソフトな照射(エッジがぼけ、ゆっくり移動)が「気持ち良い」と答える割合を増やす。
2. 微小な光の揺らぎを含む移動は快適さを上げるが、これだけだと「物理的な流れ」としては認識されない。

3. 「気持ち良い」と「流れている」を同時に報告する被験者群は存在するが、両者は完全には重ならない(部分的重複)。

4.1.3 実験方法

様々な物体から流れを見出すため、屋外でのフィールドワーク型の実験を実施する。また、光の投影を観察するために、夕暮れ~夜の時間帯で実施することとした。実験方法は以下のとおりである。

1. 参加者は指定された集合場所に集合し、「流れ」の概念を共有する。
2. 参加者にFloerizerひとりひとつを配布し、自由にフィールドを探索してもらう。
3. 探索中はFlowrizerを使用し、様々な物体に光を投影する。
4. 投影された光を観察し、「流れ」を感じた際には手持ちの携帯電話を使用し、投影された光と物体の様子を録画する。
5. 実験終了後、指定の共有クラウドに映像をアップロードする。
6. 参加者にヒアリングを実施し、実験は終了となる。

4.1.4 分析方法

- 記録映像を整理し、流れの分類を行い発生仮説と照らし合わせ主要要因を考察する。
- ヒアリングの際の内容を質的データとして取扱、実施に感じていた流れの感覚や物体との関係についてを分析し、考察する。

4.1.5 予備実験結果

以下に実験を行った日時、人数、場所を一覧とする。(table.1)

table.1 予備実験開催概要

日時	人数	場所	得られたサンプル映像数
2025/7/9	4	福井県小浜市展望台公園	42
2025/9/23	2	滋賀県長浜市内	55
2025/11/10	2	愛知県名古屋市内	17

2025年7月に福井県小浜市内の林道においてフィールドワークを実施し、外部参加者へのヒアリング調査を行った。(記録別紙 付録:1)また、同年9月には浅井および斎藤の2名で、滋賀県長浜市内において追加のフィールドワークを実施した。いずれの調査も、夕方から日没にかけての時間帯に行った。さらに、愛知県名古屋市内にて外部参加者へFlowrizerを2週間貸与し「流れ」の収集を依頼した。

これらのフィールドワークおよび調査の結果から、「流れ」を想起させるための要件を整理するとともに、観測可能な「流れ」をいくつかの系統に分類した。

流れの発生条件(以下を満たしている必要がある。)

- 光が対象の表面に投影されるとき、十分な光量があること
- 投影対象に対して光の形状がある一定の大きさであること

- 投影される光がある程度の速度で移動していること
- 物体表面を移動する光があるときに、光景が発生する位置に鑑賞者がいること
 - 近い位置にいる場合でも光景が発生することを観測できる位置が限定的である場合は、鑑賞位置に存在する人のみが観測することができる。
 - 投影される光の経路を注目する距離にいること。(認識する距離/認識する対象)
- 光が投影される表面があること

フィールドワークの結果、及びヒアリングにおける発言からFlowrizerを用いて流れを探索する体験の中でわかった特徴をtable.2にまとめる。

table.2: 流れの発生特徴

区分	特徴点	内容
知覚的特徴	① 光と対象のスケールマッチングの重要性	<p>光の直径と対象物のサイズが近い場合に「流れ」を最も強く知覚した。光が小さすぎると、全体の流れより光自体に意識が向かう傾向が見られた。</p> <p>図: 光と対象のスケールマッチングによる流れの想起の有無パターン</p>
	② 表面情報量と凹凸の影響	<p>素材の表面情報量が多い、または凹凸が大きいと「流れ」を感じにくい。凹凸が影を生じさせ、流れの視覚的統一性を分散させる可能性がある。</p> <p>一方で一定以上の大きな凸・凹形状は角系に分類される流れを生み出し、規則性を持った凹凸形状ではリズム系の流れが生み出される。</p>
	③ 対象の形状による流れの強調	<p>点よりも線状・面状の対象(枝・幹など)が流れを可視化しやすい。光と対象の幅が一致することで連続的な動きを知覚しやすくなる。</p>
	④ 光の速度と「一体感」	<p>光が中速～低速で動くとき、対象と光の一体感が高まり「自然な流れ」として知覚される。極度に高速では光が対象に馴染みにくく、異物的に感じられる。</p>

文脈的解釈	⑤ 文脈の固定性と上書きの困難さ	<p>木などの自然物は「既に文脈を持つ存在」であり、新たな意味を上書きすることが難しい。流れの解釈は、既存の自然的文脈（水や樹液の流れ）に依存して行われる傾向がある。</p> <p>一方で動的な文脈が存在しない物体（紐や金網など）にも流れを想起させられる現象を確認している。瞬間的な動きの知覚が先にあり、文脈が接続されることで強固な流れの想起に繋がると考えられる。</p>
	⑥ 「流れ」の暫定的定義	<p>「光っていて、運動の軌跡が認識できること」が「流れ」であるという仮説的定義が提示された。これは流れを物理現象ではなく、知覚的・意味的経験として捉える視点を示す。</p>

4.2 実験について

4.2.1 概要

予備実験によって観察者が記録した流れの感覚がどの程度観察者と違う人物から共感を得るものであるかを調査し、観察者の主観的な感覚だけでなく、共感の再現性があるかを確認することで、流れが高次素材として妥当であるかを検証する。

4.2.2 仮説

予備実験の結果より、物体に投影された光の動きや形状の特徴に基づいて、映像を一定の基準で分類できる可能性が示唆された。したがって、この分類枠組みにおいては、観測者以外の参加者であっても「流れがある／ない」という感覚を共有できると考えられる。

本実験では、予備実験で収集したFlowrizerによる物体投影の映像を連続的に接続し、一本の動画として提示する。その映像に対して、観測者が判断した「流れがある／ない」という区分と同様の判断傾向が参加者から得られるならば、「流れ」という概念は素材として再現可能であると仮定する。

4.2.3 実験方法

被験者に1つ4秒程度の長さの24本の動画を見てもらった。24本のうち、流れありが18本、なしが5本の動画をランダムな順番で繋ぎ合わせたものを見てもらい、あると思ったもののみチェックをつけてもらうことで共感度合いを調査した。24本を繋ぎ合わせた動画は2パターン準備し、動画の順番による印象の勾配を除外した。

-実験動画パターン1: <https://youtu.be/rjjCQZ7MjKs>

-実験動画パターン2: https://youtu.be/d6exl_BXdck

また、実験映像を作成する際に事前に似たような光の運動を種別で分け、可能な限り種類が重複しないように同系統から2つずつ程度を選定し一つの動画としてまとめた。table.3は分類表である。

table.3: 流れの系統分類

分類	小分類	動きの特徴
パス系	-	視覚的な経路に沿う
パス系	淵系	細いものへの投影
光の形系	-	記号として明示される 投影される光の形状が矢印などの進行方向と結びつく記号が 物体の形状に沿って投影されることで、流れを想起される。
角系	-	光の速度や形状の変化が流れを想起させる
-	リズム系	一定の周期の繰り返しを想起させる
-	速度変化系	流れの速度が大きく変化することが強く印象に残る
-	立体系	奥から手前、手前から置くなど奥行方向の変化を想起される
分岐系	-	一つの光源として認識していたものが複数の光源に分岐す 、もしくは一つの光源に収束することで向きを認識し、流れを 起させる。自然物に多く見られる。
群れ系	-	小さな流れの集合で流れを想起されるのではないかという 仮 系

4.2.4 実験結果

17名の被験者に協力してもらい、結果をTable.4に示す。

事前に流れがあるとして設定した18本の動画に関しては、共感率に差はあるが最高で8割以上の共感率があるものが記録された。また、流れなしと事前設定した動画に関しては、2割以下の共感率となった。また流れなしとした動画にのみ共感率が全く得られなかった内容があった。

仮説の通り、観測者が判断した「流れがある／ない」という区分は、被験者にも近い判断を得られたことから「流れ」の概念は共有化することができることが示唆された。

全体の共感度合いを以下に示す。

流れありにチェックをつけた : 140チェック / 289件
流れなしにチェックをつけなかった : 12チェック / 102件

個別の結果では以下の通り。

共感率は以下の式によって算出している。

$$\text{個別の共感率} = \frac{\text{チェック数}}{17} \times 100$$

table.4: 個別の動画ごとのチェック数と共感率

動画再生番号	チェック数	個別の共感率	備考
6	15	88.24%	
23	15	88.24%	
10	14	82.35%	
1	13	76.47%	
15	12	70.59%	
2	11	64.71%	
13	10	58.82%	
24	9	52.94%	
3	7	41.18%	
11	7	41.18%	
12	6	35.29%	
17	6	35.29%	
21	6	35.29%	
8	5	29.41%	
16	5	29.41%	
4	3	17.65%	
5	3	17.65%	流れなし
9	3	17.65%	流れなし
20	3	17.65%	流れなし
14	2	11.76%	流れなし
19	2	11.76%	
7	1	5.88%	
22	1	5.88%	流れなし

動画再生番号	チェック数	個別の共感率	備考
18	0	0.00%	流れなし

また、table.5に分類をした場合の共感率を示す。

$$\text{カテゴリごとの共感率} = \frac{\text{チェック数}}{\text{系統ごとの調査に含む項目数} \times 17} \times 100$$

table.5: カテゴリごとのチェック数と共感率

※系統ごとのサムネイルは別紙 付録:2を参照

系統	調査に含む項目数	チェック数	カテゴリごとの共感率
測系	2	27	79.41%
立体系	2	24	70.59%
分岐系	2	20	58.82%
速度変化	1	9	52.94%
角系	3	25	49.02%
光の形	2	13	38.24%
パス系	2	11	32.35%
リズム系	2	8	23.53%
群れ系	1	3	17.65%

4.2.5 考察

実験結果から流れの存在は観測者のみに存在するものではなく、共感し得る概念であることが示された。高次素材として「流れ」を規定する上で、観測者が単独で得る感覚ではなくある程度の感覚の再現性が得られることに関して本実験を通して、示されたと言える。

本調査は映像を用いた観察に基づいて実施された。そのため、撮影方法に起因する影響が結果に含まれている可能性がある。また、対象となる現象を対面で直接観測した場合には、本調査で得られた共感率とは異なる結果が得られる可能性がある。

事前に動画の中で似たような特徴量を持つ内容を分類毎に分けての結果に関して、特に物体の測を光が投影されて、輪郭が強調される測系と、光の動きが90度に折れ曲がった形状に沿った時に奥行きが強調され3次元的な感覚を得る立体系に大して4秒程度の閲覧時間で7割以上の共感率を得ることができている。

Table 5において、カテゴリごとの共感率が70%を超えた特徴量は2種類確認された。第一に「測系」は、投射対象物の輪郭(測)をなぞるような光の運動に基づいて分類されたものであり、最も高い共感率を示した。第二に「立体系」は、手前から奥にかけて光が移動することで奥行きを伴う運動が発生し、Flowrizerからの投射距離が変化することで光の運動速度にダイナミックな変化がもたらされる特徴がある。これら上位2系に共通するのは、投射対象物自体があらかじめ流れの動きを想起させる形状を有している点である。

このことより、分類によって流れを感じやすいものがあることがわかる。

また、流れが生まれやすい光の投影対象について検討した結果、木や石などの自然物よりも、フェンスやコップなどの人工物の方が流れが出現しやすい傾向が確認された。

この結果は、流れという素材的特性が、光の投射によって生じる動きから新たな文脈が生成され、その文脈を観測者が読み取ることで認知されるという構造を持つことに起因すると考えられる。自然物は人工物と比較して、物体そのものが持つ存在的文脈が複雑かつ多層的であり、既に豊富な意味や情報を内包している。そのため、光の投射によって新たに生じる文脈が介入する余地が少なく、鑑賞者がその文脈を読み取りにくい結果、流れとして認知されにくい可能性がある。

一方で人工物は、製造工程によって形成された比較的単純な構造を持ち、物体自体が内包する存在的文脈が自然物に比べて少ない。そのため、光の投射によって生じる動きや変化が新たな文脈として認識されやすく、鑑賞者が流れを読み取りやすくなると考えられる。

以上のことから、流れの発生には、対象物が内包する文脈が少ないほど有利に働く可能性が示唆される。すなわち、物体そのものが持つ意味的・存在的文脈が簡潔であるほど、光の投射によって生成される文脈が知覚されやすくなり、結果として流れが発生しやすくなると考えられる。

第5章: 結論

流れの有無については、観測者間の共感率を指標として調査を行った。観測者以外の参加者からも共感が得られる結果が確認されたことから、「流れ」という感覚が個人的な主観にとどまらず共有可能であることが示された。これにより、「流れ」を高次素材として捉えることの妥当性を検証し、流れは高次素材の一例として成立し得るという結論に至った。

さらに、高次素材として実際の制作に活用するため、本研究で得られた結果をもとに、光を投射する対象物の形状に関する特徴量を抽出した。これにより、他者が「流れ」を発見し、その感覚を作品制作などに応用する際の手がかりとなることが期待される。以上の観点から、本研究では今後も「流れ」に関する研究を継続していく。

参考文献

Philip Ball. 流れ 自然が作り出す美しいパターン2 (FLOW Nature's Patterns A Tapestry in Three Parts). 早川書房, 2016

鈴木宏昭. プロジェクション科学の目指すもの .2019
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcss/26/1/26_52/_pdf

謝辞

本研究の実施にあたり、監修を賜った神戸芸術工科大学の金箱淳一氏をはじめ、あんにん氏、K氏、名古屋の詩人氏、赤外線カメラマン氏の皆様より多くの示唆と協力をいただいた。ここに記して深く感謝の意を表す。

付録

別紙参照

<https://docs.google.com/document/d/1qDvQVko6CHKIPOzFI-tCnOZKzNMFjrOUfV0Sj1grRI0/edit?tab=t.0#heading=h.7ocogktwlvf9>